

Axborot texnologiyalari va menejment
universiteti talabasi Ziyadullayeva Sh.Z.

KICHIK BIZNES SUB'EKTLARINI TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN KREDITLASHDA XORIJ TAJRIBASI

Annotasiya. Ushbu maqolada tijorat banklari tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kreditlashda yuzaga keladigan kamchiliklar va muammolar ularni bartaraf etishdagi tavsiya va takliflar borasida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: bank ishi, mijoz, kichik biznes, tadbirkorlik, kichik firma, Jahon banki, bank krediti.

FOREIGN EXPERIENCE IN LENDING TO SMALL BUSINESS SUBJECTS BY COMMERCIAL BANKS

Annotation. This article discusses the shortcomings and problems of lending to small business and private entrepreneurship by commercial banks and recommendations and suggestions for their elimination.

Keywords: banking, client, small business, entrepreneurship, small firm, World Bank, bank credit.

Har qanday mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining darajasi ayni shu mamlakatda tadbirkorlik qay darajada taraqqiy etganligidan dalolat berib turadi. Sir emaski, iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi uning tarkibidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari ulushining ko'payib borishi bilan belgilanadi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining kun sayin ko'payib borishi esa, o'z navbatida, mamlakatda yaratilgan ishbilarmonlik muhitiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Bugungi kunda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 53,3 foizni tashkil etmoqda.

Xalqaro amaliyotda yirik moliya muassasasi hisoblangan Jahon banki tomonidan kichik va o'rta biznes sub'ektlarini kreditlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan ishlar ko'lami yildan –yilga ko'payib bormoqda. Ushbu ishlar natijasida jahon amaliyotida, kichik va o'rta biznes sub'ektlarini kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish, kreditlardan samarali foydalanish bilan bog'liq jihatlariga a'lohida e'tibor qaratilmoqda. Lekin,

Shunga qaramasdan banklar tomonidan kichik biznes sub'ektlariga xizmat ko'rsatish madaniyati va bank tizimiga bo'lgan ishonchini yanada oshirishda bir qator muammo va kamchiliklar kuzatilmoqda. Xususan, kreditlarni ajratish bo'yicha qarorlar qabul qilishda vakolatlarning haddan tashqari markazlashganligi bosh banklar va ularning filiallari o'rtasidagi javobgarlikning aniq chegaralanishiga to'sqinlik qilayotganligi, kredit buyurtmalarini ko'rib chiqishning murakkablashgan mexanizmlari kreditlarni tezkor olish imkoniyatini chegaralayotganligi, kichik biznesni kreditlashning dolzarb muammolari

yuzasidan izlanishlar olib borish, xalqaro tajribani o‘rganish va uni respublika bank xizmatlari bozorida qo‘llash yuzasidan takliflar ishlab chiqish muhim omil hisoblanadi.

Bizdagi ma‘lumotlatga qaraganda butun dunyo bo‘ylab kichik biznesni rivojlantirishga aholini ish bilan ta‘minlashga juda katta e‘tibor qaritilmoqda. Xususan, 2018 yilning yanvar oyida “Jahon banki kichik va o‘rta biznes sub‘ektlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qariyb 4,8 mln. AQSh dollariga teng kreditlarni dunyoning 47 davlatida 61 ta loyihani moliyalashtirish uchun ajratdi”¹. Kichik va o‘rta biznes sub‘ektlari xalqaro moliya tashkilotlari va tijorat banklari tomonidan qo‘llab-quvvatlab kelinishiga qaramay, kichik va o‘rta biznes korxonalarini yirik kompaniyalarga qaraganda ko‘proq moliyaviy to‘siqlarga duch kelmoqdalar. Xalqaro tajribalar ko‘rsatishicha kichik va o‘rta biznesni kreditlashda tijorat banklari va kredit uyushmalari an‘anaviy tarzda kreditlash usullaridan foydalanib kelmoqda. Jahon banki tomonidan “45 ta davlatning 91 ta tijorat banklarida olib borilgan tadqiqotlar natijasida kichik va o‘rta biznes segmenti bank uchun foydali mijoz ekanligi ma‘lum bo‘ldi, lekin rivojlanayotgan mamlakatlarda makroiqtisodiy beqarorlik va kichik biznes sub‘ektlarini rivojlangan mamlakatlarning kichik biznes sub‘ektlari bilan taqqoslaganda asosiy muammolardan biri bo‘lib ularni moliyalashtirish ko‘zga tashlanmoqda”

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlarini banklar tomonidan kreditlar asosida moliyaviy qo‘llab quvvatlash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni asosiy yo‘nalishlaridan biri etib belgilangan. 2017- 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlarini kreditlashni yanada kengaytirish”³ vazifasi belgilab berilgan. Xususan, banklar tomonidan kichik biznes sub‘ektlari faoliyatini kreditlash samaradorligini tavsiflovchi mezonlar banklarning kredit siyosatida o‘z ifodasini topmaganligi, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda kichik va o‘rta biznesni kreditlash borasida katta amaliy va boy tajriba to‘planganligini, ushbu ilg‘or xorij tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va undan O‘zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab berish respublikamiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro amaliyot o‘rganilganda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni aniqlash mezonlari o‘rganilganda ular qisman mos kelmasligi ma‘lum bo‘ldi. Umuman olganda, dunyo mamlakatlarining kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan tajribasi o‘rganilganda, turli mamlakatlarda bu sohani takomillashtirish borasida turlicha mexanizmlar qo‘llanilganligi va qo‘llanilayotganligini ko‘rish mumkin. Masalan, Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti mamlakatlarida “bir darcha” tamoyilidan keng foydalaniladi. Fransiyada esa Biznes-rasmiyatchiliklar bo‘yicha markazlar tarmog‘i bo‘lib, mazkur Markazlar ruxsatnomalar berish borasida vakolatli davlat organlari tomonidan belgilangan talablarga ko‘ra tadbirkorlarga va boshqa manfaatdor shaxslarga ma‘lumotlar taqdim etib

boradi. Hozirda Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti davlatlarida ruxsat berish bilan bog'liq tartibtaomillarni yanada qisqartirish bo'yicha maxsus ko'rsatma qabul qilingan.

Shu bilan bir qatorda, sohada axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, "on-line" rejimi orqali hujjatlarni elektron tarzda taqdim etishni joriy qilish va hujjatlarni faqat sud qaroriga asosan chaqirib olish tizimini yo'lga qo'yish nazarda tutilgan. Xitoy, Bolgariya, Kolumbiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Moldova, Xorvatiya kabi mamlakatlar bu borada o'ziga xos yo'l tutganliklarini ham aytib o'tish lozim. Bu mamlakatlarda juda qisqa vaqt mobaynida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng yo'l ochilganligi, xususan ruxsat berish tartib-tamoyillari soddalashtirilganligi va qisqartirilganligi natijasida biznesni tashkil qilishga ketadigan xarajatlar hamda vaqt tejalishi hisobiga investitsiyalarning kirib kelishi osonlashgan. Ayniqsa, hujjatlarni "bir darcha" orqali taqdim etish prinsipi asosida ishni tashkil qilish sezilarli ravishda ijobiy natija bergan.

Birgina misol bugungi kunda Niderlandiyada tadbirkorlik sohasidagi g'ov va to'siqlarni bartaraf qilish, ruxsat berish tartibotining qisqartirilishi va soddalashtirilishi tufayli har yili 2 mlrd. AQSh dollari miqdorida davlat mablag'lari iqtisod qilinayotganligi6 yaxshi natijadir.

Maqolani bajarish jarayonida kichik biznesni kreditlash bo'yicha xorij tajribasi asosida takomillashtirish bo'yicha xulosalar shakllantirildi:

1. Ilg'or xorij tajribasida ko'rilganidek, banklar muvaffaqiyatiga erishishi uchun birinchi navbatda o'zlarining eng qimmatbaho "aktivi" – bu o'z mijozlari deb qarashlari lozim va mijozlar bilan o'zaro munosabatlar tizimini sifatli darajada o'zgartirish mijozlar bilan ishlashning yangi ideologik ish uslubini shakllantirish, har bir mijozga individual yondashgan holda standart texnologiyalarga asoslangan yangi ish uslubini o'rnatishi lozimligi ma'lum bo'ldi.

2. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tabirkorlik YaIMda yuqori ulushga ega bo'lishi bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlar bilan

taqqoslaganda kredit portfelida 7,9 foiz ulushga ega bo'lib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirishda ortda qolmoqda.

Ilg'or xorij tajribasida kichik biznes sub'ektlarini kreditlashda, kichik biznes sub'ektlari o'rtasida maxsus so'rovnomalar o'tkazilishi va uning natijasida aniqlangan kamchiliklar asosida kelgusi kreditlash jarayonini tashkil etishni O'zbekiston amaliyotida qo'llash yetarlicha samara berishi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. – T.: "O'zbekiston",2000 y. 15 iyun. 51 modda. <http://lex.uz/docs/31846> 8-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31 yanvardagi "Kichik va xususiy tadbirkorlikni mikrokreditlash tizimini yanada kengaytirish va soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2746-sonli Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018 yil 23 martdagi PQ 3620 sonli Qarori.
4. Alimardonov I.M. "Kichik biznes subyektlarini kreditlashning uslubiy va amaliy asoslarini takomillashtirish" Dok. diss. avtoref. Toshkent 2018 y. 18-bet.
5. Rustamov M. ECONOMETRIC ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS AND SMALL BUSINESS LOANS //International Finance and Accounting. – 2022. – T. 2022. – №. 1. – S. 5.
6. Togayev S., Ergashev J. PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL STRATEGY FORMATION //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1. – S. 459-464.
7. Bekmurodov A. A. IMPROVING THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL BANKS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – T.
7. Bekmurodov A. THE IMPACT OF TRANSFORMATION PROCESSES ON THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS //Archive of Conferences. – 2021. – S. 52-54.
8. Malikova D. METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2023. – S. 96-98.
9. Ziyadullayevich X. H. Analysis of Financial Stability of Commercial Banks and Influenced Factors //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – S. 239-241.